

Received-Makale Geliş Tarihi 02.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1462-1479

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.16017094

Prof. Dr. Salih Güney

<https://orcid.org/0000-0002-7565-5541>
İstanbul Aydın Üniversitesi, İİBF İşletme Bölüm Başkanı, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/00qsyw664>

Arzu Elzurna

<https://orcid.org/0009-0009-4627-9653>
İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Yönetimi, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/00qsyw664>

Prof. Dr. Erginbay Uğurlu

<https://orcid.org/0000-0002-1297-1993>
İstanbul Aydın Üniversitesi, İİBF, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/00qsyw664>

Dönüştürücü Liderliğin Çalışanların Kariyer Gelişimine Etkisinde Örgüt Kültürünün Aracı Rolü

The Mediating Role of Organizational Culture in the Effect of Transformational Leadership on Employees' Career Development

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, dönüştürücü liderliğin çalışanların kariyer gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmak ve bu süreçte örgüt kültürünün aracılık rolünü incelemektir. Çalışma, dönüştürücü liderlerin, çalışanların profesyonel yetkinliklerini artırmalarına ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına sağladıkları desteği anlamının yanı sıra, bu etkileşimin örgüt kültürü tarafından nasıl biçimlendiğini araştırmayı hedeflemektedir. Bu çalışma, nicel araştırma yöntemleri kullanılarak ve tabakalı amaçlı tarama modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, çevrimiçi anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın evrenini 18 – 56+ yaş aralığında çalışma hayatında farklı pozisyonlarda aktif olan 316 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri SPSS 22.0, AMOS 24 programları ile aracılık rolü üzerine yol analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, dönüştürücü liderliğin, örgüt kültürü ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, örgüt kültürünün, dönüştürücü liderliğin kariyer gelişimi üzerindeki etkisinde tam bir aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir. Bu bulgular, her iki değişkenin organizasyonel bağlılık üzerinde önemli bir etki yarattığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişimi, Örgütsel Kültür

ABSTRACT

The aim of this research is to investigate the effects of transformational leadership on employees' career development and to examine the mediating role of organizational culture in this process. The study aims to explore not only the support provided by transformational leaders in enhancing employees' professional competencies and achieving their career goals but also how this interaction is shaped by organizational culture. This research was conducted using quantitative research methods within the framework of a stratified purposive sampling model. Data were collected through an online survey form. The population of the study consists of 316 individuals aged between 18 and 56+ who are actively working in various positions. The data of the study were examined using SPSS 22.0 and AMOS 24 programs and path analysis on the mediating role. The findings of the research indicate that transformational leadership has a strong relationship with organizational culture. Additionally, it has been determined that organizational culture plays a complete mediating role in the effect of transformational leadership on career development. These findings reveal that both variables have a significant impact on organizational commitment.

Keywords: Leadership, Transformational Leadership, Career Development, Organizational Culture.

1. GİRİŞ

Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, iş dünyasında aşırı rekabetçi bir ortam yaratmış ve örgütleri sürekli yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Bu bağlamda, sürdürülebilir başarı için liderlik yaklaşımlarının ve organizasyon kültürünün önemi giderek artmaktadır. Dönüştürücü liderlik, günümüz iş dünyasında örgütlerin karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilme potansiyeli ile öne çıkan bir liderlik türüdür. Bu yaklaşım, çalışanların motivasyonunu artırarak ortak bir vizyon etrafında birleşmelerine ve kariyer gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olmaktadır. Örgüt kültürü ise çalışanlar arasında paylaşılan değerler, normlar ve pratiklerden oluşur ve bu kültür, çalışanların davranışlarını ve iş yapma biçimlerini doğrudan etkiler. Güçlü bir örgüt kültürü, iş birliği ve iletişimi teşvik ederek, çalışanların görevlerini yerine getirirken daha etkin olmalarını sağlar. Dönüştürücü liderlerin olumlu etkisi, örgüt kültürü ile etkileşim içinde, çalışanların kariyer gelişim süreçlerine yön verme rolü üstlenmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde, bu çalışma, dönüştürücü liderlik yaklaşımının, çalışanların kariyer gelişimine olan etkisini araştırmayı ve örgüt kültürünün bu süreçteki aracılık rolünü incelemeyi hedeflemektedir. Bu üç değişken arasındaki ilişki derinlemesine ele alınarak, dönüştürücü liderliğin güçlü bir örgüt kültürüyle birlikte çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarında nasıl bir rol oynadığı araştırılacaktır ve elde edilen sonuçlar ile örgütler için stratejik planlama önerileri sunulabilecektir.

Çalışmada, yukarıda ifade edilen amaç doğrultusunda dört adet araştırma hipotez edilmiştir:

H₁: Dönüşümcü liderliğin kariyer gelişim üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.

H₂: Dönüşümcü liderliğin örgüt kültürü üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.

H₃: Örgüt kültürünün kariyer gelişim üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.

H₄: Dönüşümcü liderliğin kariyer gelişim üzerindeki etkisinde örgüt kültürünün aracı rolü vardır.

2. KAVRAMSAL ÇEVRE

2.1. Liderlik Kavramı, Tanımı ve Önemi

2.1.1. Liderlik Kavramı ve Tanımı

Isabel Werner liderliği, belirli bir zaman diliminde, belirli koşullar altında bir topluluk üzerinde etkili olan, insanların örgütsel hedeflere ulaşmak için gönüllü bir şekilde çaba göstermelerine teşvik eden, ortak hedeflere ulaşmada rehberlik eden deneyimlerin aktarımını sağlayan ve sergilenen liderlik tutumunu topluluk üyeleri tarafından kabul edilmesini olanak sağlayan etkileşim dinamiği olarak tanımlamaktadır (Akdeniz, 2010:5). Kaith Davis, liderliği başkalarını ikna etme yeteneği olarak tanımlamış ve bu yeteneğin, belirli hedeflere şevk ve heyecanla ulaşabilmek için gerekli olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, liderden yoksun bir organizasyonu, insan ve makine topluluğu ile benzetmiştir (Alkan, 2006:16). Bu tanımlar bir arada değerlendirildiğinde, liderliğin etkin bir organizasyon için kaçınılmaz bir gereklilik olduğu ortaya çıkmaktadır. Isabel Werner'ın liderlik tanımı, etkili liderliğin toplulukların ortak hedeflere ulaşmasını sağlamak için nasıl bir etkileşim dinamiği gerektirdiğini vurgulamaktadır. Kaith Davis'in liderliği ikna etme yeteneği olarak tanımlaması, liderlerin motivasyon yaratma ve bireyleri hedeflere yönlendirme konusundaki önemli rollerini gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak, etkili liderlik hem bireylerin motivasyonunu artırmakta hem de örgütsel performansı yönlendirmekte merkezi bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve liderlik eğitiminin önemi, günümüz iş dünyasında daha da belirgin hale gelmektedir.

2.1.2. Liderliğin Önemi

Bireyler, yalnız başlarına gerçekleştiremeyecekleri ihtiyaç ve arzularını karşılamak ve kendi hedeflerine ulaşmak için bir topluluk oluşturma ihtiyacı duyabilirler. Kendileriyle aynı vizyonu paylaşan ve birlikte hareket etmekten kaçınmayacak kişilerle bir araya gelerek bir grup oluşturma çabası içine girebilirler. Bu aşamada liderlik, grubun etkinliğini artırmak ve bireyleri ortak hedeflere yönlendirmek açısından kritik bir unsurdur (Kamanlı, 2015:47). Bu durum, liderliğin grup içindeki motivasyonu ve bağlılığı artırdığını göstermektedir. Liderlik, grup içindeki etkileşimlerin ve süreçlerin temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, lider, gelişen eğilimlerin merkez figürü olarak kabul edilir. Ayrıca, liderlik, grup içinde iş birliğinin merkezi bir noktası olarak işlev görmektedir (Gül ve Şahin, 2011:239). Bu özellik, liderlerin grup dinamiklerini şekillendirme konusundaki önemini ortaya koymaktadır. Bir organizasyon olarak işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve verimliliğini artırabilmesi açısından liderlerin rolü oldukça büyüktür. Liderin ana görevi, işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için yön belirlemektir. Bu misyon

doğrultusunda lider, işletmenin gelecekteki konumunu belirleyerek bu hedefe ulaşmayı hedefler ve bu amaçla çeşitli stratejiler geliştirir (Esen, 2012:54). Bu süreç, liderlerin etkili bir planlama ve strateji geliştirme yetisine sahip olmasının gerekliliğini belirtmektedir. Bir liderden beklenen nitelikler arasında toplumsal mücadeleyi güçlendirme, birlik ve dayanışma duygularını insanlara aşılıyarak ulusun menfaatlerini gözetme ve toplumsal refaha ulaşma hedefine sahip olma bulunmaktadır (Dikmen, 2012:4). Bu nitelikler, liderlerin sadece organizasyonel başarıya değil, aynı zamanda toplumsal gelişmeye de katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, etkili bir liderlik, bireylerin ortak hedeflere ulaşmasına ve grupların etkinliğinin artırılmasına olanak tanırken, aynı zamanda işletmelerin sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynamaktadır. Liderlerin sahip olduğu nitelikler ve işlevler, toplumsal refahın artmasına katkıda bulunarak, örgütsel hedeflerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

2.2. Dönüştürücü Liderlik Kavramı, Tanımı, Önemi, Özellikleri, Temel Boyutları, Etkileyen Faktörler ve Astar Üzerindeki Etkisi

2.2.1. Dönüştürücü Liderlik Kavramı ve Tanımı

1985 yılında dönüştürücü liderlik kavramını ele alan Bernard M. Bass, lider ile takipçileri arasındaki ilişkinin hayati önemini belirtmektedir. Bu ifade, liderlik sürecinin etkinliğinin, lider ile takipçiler arasında kurulan olumlu iletişimle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Bass, bu bağlamda dönüştürücü liderliği, liderin destekçileriyle iletişim süreci aracılığıyla çevresini olumlu şekilde motive etme yeteneği olarak tanımlamakta ve ayrıca bu etki gücünün pratikteki uygulanabilirliğine vurgu yapmaktadır (İlhan, 2017:11). Bu tanım, dönüştürücü liderliğin sadece teorik bir kavram olmadığını, aynı zamanda uygulamada somut sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Örgüt içinde dönüştürücü liderlik yaklaşımını benimseyen kişiler, çalışanların sorumluluklarını üstlenir, gerekli görevleri net bir şekilde belirler ve bu görevlerin başarıyla tamamlanması durumunda uygulanacak ödül sistemini oluştururlar. Bu süreç, çalışanların hedeflere ulaşma konusunda daha fazla motivasyon hissetmelerini sağlayarak, organizasyonel verimliliği artırma potansiyeli taşımaktadır. Bunun yanı sıra, çalışanlar tarafından rol model olarak görülen ve motivasyonu artıran liderler olarak da tanımlanmaktadır (Şen, 2024:14). Bu durum, liderlerin davranışlarının ve tutumlarının, ekip dinamikleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, dönüştürücü liderlik, etkili bir liderlik yaklaşımı olarak, lider ile takipçileri arasında güçlü bir iletişim ve motivasyon bağı kurma yeteneği ile tanımlanmaktadır. Bu tür bir liderlik, çalışanların sorumluluk almasını ve başarıya giden yolda motive olmalarını sağlarken, aynı zamanda örgütsel hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynamaktadır.

2.2.2. Dönüştürücü Liderliğin Önemi

Lider, sıradan bireylerin olağanüstü başarılar elde etmesine öncülük eden bir karakter olarak değerlendirilmektedir. Bu ifade, liderlik kavramının derinliğini ve gücünü vurgulamakta; liderlerin potansiyeli ortaya çıkaran bir rol üstlendiğini göstermektedir. Ünlü yönetim uzmanı Peter Drucker, "21. yüzyılda insan kontrol altına alınmaz; fakat yönlendirilebilir. Lider, çalışanlara rehberlik sağlamakla yükümlüdür. Liderin esas amacı, her çalışanın bilgilerini ve güçlü yönlerini daha verimli bir hale getirmektir" şeklinde ifadeleriyle dönüştürücü liderliğin önemine dikkat çekmiştir (Yekeler, 2015:53). Drucker'ın görüşleri, liderlerin sadece otorite değil, aynı zamanda bir rehberlik ve destek rolü üstlenmeleri gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Dönüştürücü liderler ile takipçileri, etkileşimleri aracılığıyla birbirlerinin isteklerini, hedeflerini, inançlarını, güçlü yönlerini ve motivasyonlarını daha ileri bir seviyeye taşımaktadırlar (Koç, 2020:6). Bu durum, liderlik ve takipçilik arasındaki sinerjiyi güçlendirmekte; birlikte başarılı olmanın temelini oluşturmaktadır. Dönüştürücü liderler, işletmelerde hem iç hem de dış kaynaklardan kaynaklanabilecek sorunlara karşı proaktif bir tutum sergileyerek, değişim yönetimi konusundaki yetkinlikleri ile işletme yönetiminde hayati bir rol oynamaktadırlar (Çınar, 2022:28). Proaktif bir yaklaşım, liderlerin değişim süreçlerinde ne kadar önemli olduğunu ve bu süreçlere ne kadar değer kattıklarını göstermektedir. Dönüştürücü liderler, toplumda ilham verici bir figür olarak, takipçilerini motive etme kabiliyetleri ile kişisel çıkarların ötesine geçmeleri ve toplumun çıkarları doğrultusunda çalışmalarını için teşvik ederler (Akün, 2022:15). Bu ifade, dönüştürücü liderliğin toplumsal etkisini vurgulamakta ve bu tür liderlerin sadece bireysel başarıyı değil, toplumsal faydayı da önceliklendirdiğini ortaya koymaktadır. Dönüştürücü liderlik, bireylerin ve toplulukların potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için gerekli olan ilham ve motivasyonu sağlar; bu da daha güçlü ve dayanıklı bir toplum oluşturmanın anahtarıdır.

2.2.3. Dönüştürücü Liderliğin Özellikleri ve Temel Boyutları

Dönüştürücü lider, örgüt üyelerinin yaratıcı ve yenilikçi yönlerini sergileyebilmeleri için fırsatlar sunar, özgüvenlerini yükseltir ve takipçilerine ilham vererek kendi potansiyelinden daha fazlasını gerçekleştirme inancını kazandırır (Özçelik, 2005:20). Bu durum, liderlerin bireylerin gelişimini desteklediğini ve yaratıcı bir ortam oluşturmak için nasıl bir etki sağladığını göstermektedir. Dönüştürücü lider, her durumda geleceğe pozitif bir perspektifle yaklaşır, takipçilerini sürekli enerjisiyle motive eder ve ortak bir vizyon oluşturarak onları yeni fırsatlar yaratma hususunda cesaretlendirir (Eroğlu, 2010:41). Pozitif bir bakış açısı, liderin kriz anlarında bile moral kaynağı olmasını ve ekibini harekete geçirebilmesini sağlar. 1994 yılında Bass ve Avolio'nun yaptığı araştırmalar sonucunda, dönüştürücü liderlik davranışının dört temel boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu boyutlar, dönüştürücü liderliğin çeşitli yönlerini sistematik bir şekilde anlamamıza olanak tanır. Bu boyutlar arasında, liderin karizma ve güçlü kişilik özellikleriyle takipçilerini etkilemesini sağlayan idealize edilmiş etki, düşünmeyi teşvik ederek yenilikçi çözümler üretmelerine olanak tanıyan zihinsel uyarım, takipçilerini motive ederek ilham veren motivasyon ve her bir bireye özel ilgi gösterme anlayışını içeren bireysel düzeyde düşünce yer almaktadır. Bu unsurlar, liderlerin etkili oldukları alanları belirlemek ve geliştirmek için bir çerçeve sunmaktadır. Bu unsurlar, dönüştürücü liderlik yaklaşımının temel prensiplerini oluşturarak liderlerin etkili bir şekilde örgütlerini yönlendirmelerine yardımcı olmaktadır (Çelik, 2010:29). Sonuç olarak, dönüştürücü liderlik, liderlerin bireylerin potansiyelini ortaya çıkarması ve örgütlerini yenilikçi bir şekilde yönlendirmesi için kritik öneme sahiptir.

2.2.4. Dönüştürücü Liderliği Etkileyen Örgütsel Faktörler ve Dönüştürücü Liderliğin Astar Üzerindeki Etkisi

Çalışanların örgütsel bağlılıkları, örgütün durumu ve yapısı gibi unsurlardan önemli ölçüde etkilenmektedir. Bazı araştırmacılar, bu bağlamda örgütsel faktörlerin, bireysel faktörlerden daha fazla etkiye sahip olduğunu öne sürmektedir. Diğer bir deyişle, örgütsel ödüller ve iş değerleri, daha önce incelenen demografik faktörlerle kıyaslandığında, bağlılık üzerinde daha belirgin bir etki yaratma potansiyeline sahip olabilir (Yekeler, 2015:35). Örgütsel faktörler, örgütsel yapı ve ortamın çalışanların bağlılığı üzerindeki kritik rolünü ortaya koymaktadır. Örgütsel ödüller ve değerlerin önemi, bireylerin bağlılığını artırmak için stratejik bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Dönüştürücü liderlik, lider ile takipçileri arasındaki ilişkinin dinamiklerine dayanır. Başarılı bir dönüştürücü lider, bireylerin ihtiyaçlarını ve motivasyon kaynaklarını derinlemesine anlar; bu çerçevede, çalışanların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için rehberlik eder ve destekleyici bir ortam yaratır (Sazak, 2012:20). Bu ilişki, çalışanların gelişimini ve bağlılıklarını artırmada önemli bir etki yaratmaktadır. Sonuç olarak, dönüştürücü liderlik yaklaşımı hem örgütsel bağlılığı artırmak hem de çalışanların potansiyelini maksimize etmek için etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.3. Kariyer Kavramı, Tanımı, Önemi, Boyutları, Kalıpları ve Aşamaları

2.3.1. Kariyer Kavramı ve Tanımı

Kariyer kavramına ilişkin literatürde çeşitli tanımlamalar mevcuttur. Bazı uzmanlar kariyeri, bireyin iş hayatı boyunca elde ettiği terfileri betimleyen bir ilerleme olarak tanımlarken, diğerleri bu kavramı meslek ile ilişkilendirmektedir (Çetin vd., 2022:137). Bu iki yaklaşım, kariyerin hem bireysel gelişim hem de mesleki kimlik açısından ne denli çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Kariyer, önemli düzeyde maddi gelir elde etme, sorumluluk sahibi olma, prestij kazanma ve profesyonel anlamda saygınlık elde etme sürecini tanımlar (Güney, 2014:146). Bu tanım, kariyerin sadece ekonomik ölçütlerle değil, aynı zamanda toplumsal algılar ve kişisel tatminle de bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Kariyer, bireyin sadece bir mesleki yolculuğu değil, aynı zamanda kişisel ve profesyonel hedeflerine ulaşma çabasıdır. Bu süreçte, bireyler sürekli olarak değişen iş dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, kendilerini geliştirme fırsatlarını da değerlendirmektedirler. Dolayısıyla, kariyer kavramı, bireylerin hem ekonomik kazanç elde etmelerini sağlayan bir araç hem de toplumsal imajlarını güçlendiren bir süreç olarak değerlendirilebilir.

2.3.2. Kariyer Kavramının Önemi

Kariyer kavramı, bağlı oldukları işletmelerde başarılı olabilmek için çaba gösteren çalışanlar ile bu çalışanların kariyer planlamalarını destekleyen organizasyonlar açısından önemli bir bileşen olarak öne çıkmaktadır (Erdoğan, 2009:5). Bu durum, işletmelerin çalışanlarının gelişimine verdiği önemi ve kariyer yönetiminin stratejik bir unsur olarak nasıl değerlendirildiğini göstermektedir. Kariyer, bireyin kendi iradesiyle seçtiği meslek alanında ilerlemesi, daha yüksek gelir elde etmesi, artan sorumluluklar üstlenmesi ve sosyal statüsünü değiştirmesiyle tanımlanır. Ayrıca, kariyer kavramı, bireyin toplumsal yaşamda saygınlık kazanmasını ve başarısını da yansıtır. Bu tanım, basit bir iş sahibi olmanın ötesine geçmektedir

(Uslu, 2015:3). Kariyerin önemi, sadece maddi kazançlar değil, aynı zamanda bireylerin toplumsal statüleri ve tatminleri üzerinde de büyük bir etki yaratmasıdır. Dolayısıyla, kariyer yönetimi hem bireylerin hem de organizasyonların başarısı için kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

2.3.3. Kariyer Boyutları ve Kalıpları

Kariyer boyutları, iki ana kategoriye ayrılır: içsel ve dışsal. İçsel kariyer boyutu, bireyin örgüt içindeki gelişim sürecinin öznel yönlerini kapsayan subjektif bir alanı ifade eder. Dışsal kariyer boyutunda birey ön planda olmasına rağmen, uyum kavramı kritik bir rol oynamaktadır. Bu noktada, bireyin organizasyon içindeki pozisyonu ve durumu dikkate alınırken, kişisel hedeflerle örgütün hedeflerinin uyumlu olması beklenir (Çetin vd., 2022:36). İki hedef arasındaki bu uyum sağlandığında, bireyin organizasyona olan katkısı artar, verimlilik yükselir ve örgütün genel performansı olumlu bir şekilde etkilenir. Literatürde kararlı kariyer kalıbı, geleneksel kariyer kalıbı, kararsız kariyer kalıbı ve çoklu kariyer kalıbı olmak üzere dört farklı kariyer modeli tanımlanmaktadır (Kocabay, 2010:81). Kararlı kariyer kalıbı, öğrenim sürecini tamamladıktan sonra başladıkları ilk işte kalarak aynı işi sürdüren bireyleri ifade eder; bu kişiler, işyeri değişse bile ömürleri boyunca aynı meslekle devam ederler. Geleneksel kariyer kalıbı ise, öğrencilik döneminde elde edilen ilk iş deneyimlerini veya staj programlarını kapsamaktadır; bu işler, yirmili ve otuzlu yaşlarda yapılan tam zamanlı işlerin deneme aşamasıdır. Bu dönemi tamamlayan bireyler, genellikle yükselme imkanlarının kısıtlı olduğu bir istihdam dönemine geçiş yaparlar. Kararsız kariyer kalıbını benimseyenler ise, bir iş alanında kendilerini geliştirdikten sonra, o alanda çalışmaktan sıkılmakta ve yeni iş alanlarına geçerek yeni beceriler edinmeye yönelmektedir; ancak bu döngü, sıkılma hissinin tekrar etmesiyle devam eder. Bu kariyer modelinde, bireyin sürekli büyüme arzusu temel motivasyon kaynağıdır. Son olarak, çoklu kariyer kalıbı izleyen bireyler, belirli bir işte uzun süre kalmayıp, deneyimler elde ettikten sonra başka işler denemeye yönelirler; bu modelin belirgin özelliği, bireylerin sık sık iş değiştirmeleridir. Genellikle, bu kariyer kalıbını takip edenler, eğitim düzeyleri ve yeterlilikleri daha düşük olan kişiler arasında yer almaktadır ve kısa süre içinde çeşitli işlerde, örneğin taksi şoförlüğü, garsonluk veya tezgahçılık gibi, çalışabilirler.

2.3.4. Kariyer Aşamaları

Kariyer aşamaları, bireylerin kariyer gelişimini beş boyut altında incelemektedir (Taşçı, 2023:23). İlk olarak, keşfetme aşaması, bireyin kendini tanıdığı ve ihtiyaçlarını belirlediği kariyer yaşamının ilk evresidir; bu dönem on beş yaşlarından başlayarak yirmili yaşların ortasına kadar sürer. Ardından gelen oluşturma aşaması, bireyin iş arayışı ile başlayıp ilk işine yerleşerek yeteneklerini geliştirdiği bir süreçtir ve genellikle en az beş yıl devam eder. Üçüncü aşama olan devam ettirme aşaması, bireyin kariyer çizgisini belirlediği ve daha fazla sorumluluk aldığı orta kariyer evresidir; bu dönem genellikle otuz beş ile elli yaşları arasında gerçekleşir. Dördüncü aşama olan kariyer sonu aşaması, bireyin kariyer yolculuğunun en uzun dönemidir ve elli ile altmışlı yaşları kapsar; bu dönemde birey, deneyimlerini aktararak öznel ihtiyaçlarına odaklanır. Son olarak, kariyer azalması aşaması, elli beş ile altmış beş yaşları arasında bireyin çalışma hayatının son demelerini yaşadığı bir evredir; bu aşamada birey, bilgi ve deneyimlerini yeni nesillere aktarma fırsatı bulur ve emeklilik, geçiş dönemi olarak değerlendirilmelidir.

2.4. Kariyer Planlama Kavramı, Tanımı, Amacı, Yararları, Yöntem ve Aşamaları

2.4.1. Kariyer Planlama Kavramı ve Tanımı

Kariyer planlaması, bireylerin profesyonel yaşamları boyunca hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için sistematik bir strateji geliştirme sürecidir. Bu süreç, bireylerin yetenekleri, ilgi alanları ve değerleri doğrultusunda kariyerlerini yönlendirmelerini içerirken, aynı zamanda organizasyonel ihtiyaçlar ve iş gücü dinamikleri ile etkileşim halindedir. Değişen ekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler ve sektörel dönüşümler karşısında bireylerin esneklik kazanmalarına ve uygun kariyer yollarını belirlemelerine yardımcı olan etkili bir araçtır. Kariyer planlama, çalışanların sahip oldukları bilgi, beceri ve motivasyon unsurlarını sistematik bir şekilde geliştirerek, kurumsal yapı içerisinde üst pozisyonlara ilerlemelerini hedefleyen stratejik bir süreçtir (Büyükyaprak, 2015:15). Bu durum hem bireylerin hem de organizasyonların karşılıklı olarak fayda sağlayacağı bir süreç olduğunun altını çizmektedir. Sonuç olarak, etkili bir kariyer planlaması, bireyleri gelecekteki fırsatlara hazırlarken, aynı zamanda kurumların rekabet gücünü artırmasına da katkıda bulunur.

2.4.2. Kariyer Planlamanın Amacı

Çalışma verimliliğini artırmayı amaçlayan kariyer planlaması, insan kaynakları yönetimi açısından önemli bir role sahiptir. Bu süreç, organizasyonun verimliliği ve etkinliğini artırmayı hedeflerken, aynı zamanda bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamayı da öncelikli olarak amaçlamaktadır. Kariyer planlamanın amacı, kurum içinde çalışanların terfi alma ve yükselme ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim süreçlerinin etkin bir şekilde planlanmasıdır (Çebi, 2022:5). Bu durum, etkili kariyer planlamalarının, hem bireylerin profesyonel gelişimlerine katkı sağladığını hem de organizasyonun genel başarı ve verimliliğine önemli bir katkı sunduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, kariyer planlaması hem bireylerin hem de kurumların gelişimi için vazgeçilmez bir süreçtir ve bu sürecin sistemli bir şekilde yürütülmesi, uzun vadeli başarıyı garanti altına alır.

2.4.3. Kariyer Planlamanın Yararları

Modern iş dünyasında, örgütlerin çalıştırdıkları personelin niteliği, örgütsel başarı için önemli bir güçtür ve kritik bir süreçtir. Kariyer planlaması ve kariyer yollarının belirlenmesi hem bireyin hem de örgütün sorumluluğunda olup iki taraf için de yarar sağlar. Kariyer planlama süreci, çalışana bağlı olduğu kurum içinde terfi imkânı sunarak, ona yükselme fırsatı verir. Aynı zamanda, kariyer planlama süreci örgüte adil işe alım, seçim ve yerleştirme uygulamaları, terfi ve kariyer değişimi gibi konularda eşit fırsatlar sunar (Acarbaş, 2023:20). Sonuç olarak, etkili kariyer planlaması hem bireylerin profesyonel gelişimlerini desteklerken hem de örgütün verimliliğini artırarak rekabet avantajı sağlar. Bu nedenle, kariyer yönetimi süreçlerinin stratejik bir öncelik olarak ele alınması, her iki taraf için de uzun vadeli başarıyı güvence altına almak açısından büyük önem taşımaktadır.

2.4.4. Kariyer Planlamanın Yöntem ve Aşamaları

Bireyin çalışma hayatı öncesinde ve boyunca yaşadığı her aşama, mesleki alanda uzmanlık kazanmasını ve yetkinliklerini artırmasını hedefleyen kariyer geliştirme stratejilerini kapsamaktadır (Çebi, 2022:9). Bu süreç, bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmaları için gereken bilgi, beceri ve deneyimlerin düzenli bir şekilde edinilmesini amaçlar. Bu nedenle, kariyer planlaması, bireylerin profesyonel gelişimleri için önemli bir unsur olup, iş gücü piyasasında rekabetçi bir konum kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda örgütte kariyer planlama sürecinde; kariyer danışmanlığı, eğitim, grup çalışmaları, koçluk, iş rotasyonu, iş genişletme yöntemleri uygulanmaktadır.

2.5. Kariyer Gelişimi Kavramı, Tanımı, Faydaları, Etkileyen Faktörler ve Kariyer Geliştirme Sorunları

2.5.1. Kariyer Gelişimi Kavramı ve Tanımı

Çalışanlar, iş yaşamındaki hedeflerine ulaşmak ve bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duydukları unsurları sağlamak amacıyla kariyer gelişim planları hazırlarlar. Örgütler de bu planların uygulanmasına destek vererek sürece aktif katılım gösterirler. Bu nedenle, kariyer geliştirme süreci, çalışanlar ve örgütler arasında eşgüdümlü bir iş birliği ve karşılıklı etkileşim gerektirir (Güney, 2014:160). Bu durum, her iki tarafın da başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır; bireyler profesyonel becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, örgütler de nitelikli bir iş gücünden faydalanma imkânı elde eder. Kariyer gelişimi, bireyin mesleki deneyimlerini artırdığı, yetkinliklerini geliştirdiği ve hedeflerine yönelik stratejik adımlar attığı sürekli bir süreçtir. Bu süreç hem kişisel tatmin hem de profesyonel başarı için son derece önemlidir.

2.5.2. Kariyer Geliştirmenin Faydaları

İşletmeler ve kurumlar, bu örgütlerde görev yapan bireylerin başarılarında sistematik bir şekilde yürütülen kariyer geliştirme programlarının önemli bir rolü vardır. Bu nedenle, kariyer geliştirme programlarının dikkatlice tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Kariyer gelişimi, bireylerin kendilerini tanımalarını sağlar; böylece güçlü ve zayıf yönlerini keşfetme fırsatı bulurlar. Örgüte bağlı bireylerin kariyer gelişimi için uygulanan programlar sayesinde, çalışanlar hem işlerini hem de bağlı oldukları şirketi daha iyi anlayabilir (Bayındır, 2019:60). Sonuç olarak, etkili kariyer geliştirme programları, çalışanların profesyonel gelişimlerini destekleyerek, dolaylı olarak işletmenin verimliliğini artırır. Bu süreç hem bireyler hem de örgütler için karşılıklı fayda sağlamakta, sonuçta iş gücünün kalitesini ve motivasyonunu artırmaktadır.

2.5.3. Kariyer Geliştirmede Etkili Olan Faktörler

Kariyer gelişimi, bireylerin mesleki yaşamlarındaki ilerlemeleri ve başarılarına ulaşmaları açısından hayati bir süreçtir. Bu süreç, kişisel ilgi ve yeteneklerin yanı sıra eğitim düzeyi, sosyal çevre, aile desteği, iş

ortamındaki fırsatlar ve ekonomik koşullar gibi dışsal faktörleri de içerir. Ayrıca, bireylerin değerleri, motivasyon kaynakları ve yaşam deneyimleri de kariyer seçimlerini etkileyerek kişisel ve profesyonel hedeflere ulaşmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Kariyer gelişimi, bireylerin mesleki yaşamlarındaki başarılarını ve ilerlemelerini belirleyen çok boyutlu bir süreçtir. Bu sürecin etkileyen faktörler, bireylerin kariyer yolculuklarını şekillendiren çeşitli unsurları içerir ve her birinin kendi içinde belirli bir önemi bulunmaktadır. Kariyer gelişimini etkileyen faktörler; yetenek, ilgi, nitelikler, nepotizm, demografik özellikler, ekonomik ve politik faktörler, dil, dış görünüm olarak açıklanmıştır (Tuncer,2024;14). Bireylerin kariyer gelişimini etkileyen bu faktörler, sadece mesleki başarılarını değil, aynı zamanda bireylerin genel yaşam tatminlerini de şekillendirir. Etkili kariyer planlaması, bu faktörlerin bilinerek ve dikkate alınarak yönetilmesi gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla, kariyer gelişimi alanındaki stratejiler, bireylerin ve örgütlerin karşılıklı fayda sağlaması adına oldukça önemlidir. Kariyer gelişimi, bireylerin hayat kalitesini artırırken, kuruluşların da daha verimli ve etkili bir iş gücüne sahip olmasına yardımcı olur. Bu bağlamda, kariyer geliştirme programları ve bireylerin bu süreçte nasıl desteklenebileceği büyük bir önem taşımaktadır. Bu sürecin etkin yönetimi, sadece bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda örgütsel başarıyı da pekiştirir.

2.5.4. Kariyer Geliştirme Sorunları

Günümüzde, çalışma koşullarındaki ve ilişkilerdeki değişiklikler sonucunda bireyler, kariyerlerinin çeşitli aşamalarında farklı sorunlar ile karşılaşmaktadır. Kariyer yaklaşımları bu zorlukları aşmada yardımcı olabilirken, örgüt içindeki bazı değişiklikler bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmasını da engelleyebilir. Bu sorunlar hem örgütsel kaynaklı olabilir hem de bireylerin kendi kaynaklarından kaynaklanabilir. Kariyer engelleri, bireylerin kariyer gelişimlerini olumsuz etkileyen ve ilerlemelerini güçleştiren hem somut hem de soyut unsurları tanımlamaktadır (Gök, 2019:52). Kariyer engellerinin tanımlanması, bireylerin karşılaştıkları zorlukların daha iyi anlaşılması ve çözüm yollarının geliştirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Hem kişisel hem de örgütsel kaynaklı engeller, bireylerin kariyer gelişimini olumsuz etkileyerek motivasyon kaybına yol açabilir. Bu nedenle, bu engellerin üstesinden gelmek için sistematik bir yaklaşım benimsemek ve uygun destek mekanizmalarını geliştirmek, bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, kariyer yönetimi süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması hem bireylerin hem de organizasyonların uzun vadeli başarısını artıracaktır.

2.6. Kültür Kavramı, Tanımı, Özellikleri ve Fonksiyonları

2.6.1. Kültür Kavramı ve Tanımı

Birçok bilim dalı, özellikle felsefe, tarih ve sosyoloji, kültür kavramını karmaşık bir olgu olarak ele almaktadır. Bu disiplinlerin kültür ile ilgili araştırmaları, kavramın farklı bakış açılarıyla incelenmesine imkân tanıyarak çeşitli tanımların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda, kültürün çok boyutlu yapısı, farklı bilim alanlarının katkılarıyla daha iyi anlaşılabilir ve bu disiplinlerin sunduğu bakış açıları, kültürün derinliği ve karmaşıklığı üzerinde belirleyici bir etkiye bulunmaktadır. Davranış bilimleri uzmanları, kültür kavramını nesilden nesile geçen ve toplum tarafından bireylere kazandırılan bir yaşam tarzı olarak tanımlamaktadır. Bu yaşam tarzı, insanlık tarafından üretilen maddi ve manevi unsurların bir araya geldiği bir çevreyi şekillendirir. İnsanlar, geçmiş nesillerden edindikleri bu unsurları kısmen geliştirerek gelecek nesillere iletmektedirler. Bu nedenle, davranış bilimcilerine göre kültür, nesilden nesile miras yoluyla aktarılan sosyal bir olgu olarak kabul edilmektedir (Kızıloğlu,2017:5). Kültür, bireyler arasında edinilen ve ortaklaşa paylaşılan değerler, inançlar, davranış biçimleri ve semboller toplamıdır (Koçel,2001:5). Sonuç olarak, kültür, bireylerin yaşamlarını şekillendiren ve toplumsal kimliklerini pekiştiren çok boyutlu bir yapıdır. Farklı disiplinlerin bu kavrama olan katkıları, kültürün derinliğini ve karmaşıklığını anlamayı sağlamaktadır. Bu nedenle kültürel etkileşimi ve paylaşımı desteklemek, toplumsal uyum ve gelişim açısından son derece önemlidir.

2.6.2. Kültürün Özellikleri

Kültür, bireylerin sosyal etkileşimler ve deneyimlerle edindiği değerler, normlar ve inançlardan oluşan karmaşık bir olgudur. Sembolik bir yapıya sahip olan kültür, anlam taşıyan nesne ve davranışlar aracılığıyla kimlik yaratır ve toplumsal düzenin sürdürülmesine katkıda bulunur. Gelenekler üzerinden aktarılan kültür, dinamik bir süreçtir ve sürekli değişim gösterir. Ayrıca, bireyleri ve toplulukları bir araya getirerek bütünleştirici bir rol oynar (Çakıcı, 2024:69). Bu bağlamda kültür, bireylerin kimlik gelişiminde ve toplumsal uyumda kritik bir etken olup, sürekli değişim ve etkileşim içerisinde varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle, kültürel çeşitliliğin anlaşılması ve korunması, toplumların sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.

2.6.3. Kültürün Fonksiyonları

Kültür, insan topluluklarının yaşam biçimlerini belirleyen, onlara bir kimlik ve amaç sağlayan çok yönlü bir kavram olarak tanımlanabilir. Kültürü meydana getiren her bir unsur, kendine has bir işlev taşıırken, kültür genel olarak farklı ve özgün bir rol oynar. Başka bir deyişle, kültürün işlevi, onu oluşturan kurumların işlevlerinin toplamı olmanın ötesine geçer ve bu kurumlardan belirgin bir şekilde farklılık gösterir (Güney, 2014:30). Kültür, bireylerin, toplumların ve örgütlerin yaşamlarını şekillendiren, onları birbirinden ayıran temel bir faktör olmanın yanı sıra, bireyler arasında iş birliği ve bir arada olmayı destekleyen bir unsurdur. Ayrıca, kültür, toplumlarda süreklilik sağlayarak kadim değerlerin ve normların gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunur (Köşlü, 2024:71). Kültür hem bireysel kimliklerin hem de toplumsal birlikteliğin inşasında kritik bir rol oynamaktadır. Kültürel unsurların korunması ve aktarılması, toplumsal sürekliliği sağlarken, farklı topluluklar arasında anlayış ve iş birliği geliştirilmesine de katkıda bulunur. Bu açıdan kültür, insan deneyiminin zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan hayati bir ögedir.

2.7. Örgüt Kültürü Kavramı, Tanımı, Önemi, Özellikleri ve Fonksiyonları

2.7.1. Örgüt Kültürü Kavramı ve Tanımı

Örgüt kültürü, bir organizasyonun kimliğini, işleyiş biçimini ve başarı düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Bu kavram, bir örgütteki bireylerin ortaklaşa benimsediği değerler, inançlar, normlar ve davranış biçimlerini kapsar ve dolayısıyla örgütün karakterini oluşturan temel unsurları belirler. Kültürün tanımında vurgulandığı gibi, her toplumun kendine ait bir kültürü olduğu gibi, o toplumu meydana getiren toplulukların da kendi kültürel özellikleri bulunmaktadır. İnsan toplulukları tarafından kurulan örgüt veya kurumların, toplumun kültürünü yansıtmaları veya bu kültürü şekillendirmesi önem arz eder. Çünkü örgütler, toplumun veya daha geniş bir sosyal yapının bir parçasıdır ve bu nedenle toplumun kültürüyle bağlantısız değerlendirilemezler. Sonuç olarak, toplumun inançları, gelenekleri ve değerleri gibi unsurlar, örgütün faaliyetlerini ve kültürel gelişim sürecini doğrudan etkiler (Apulgan, 2006:73). Bir organizasyon içinde yer alan bireylerin, organizasyonun kabul ettiği kültürel değerler, normlar, alışkanlıklar ve davranışları benimseyip içselleştirmeleri gerekmektedir. Bu sayede, yaşam tarzlarını bu kültüre uygun bir şekilde düzenleyerek organizasyonla uyum içinde hareket edebilirler (Uzun, 2020:7). Bu durum, bireylerin örgüte bağlılıklarını artırırken, aynı zamanda örgütün hedeflerine ulaşmasında da önemli bir katkı sağlar. Örgüt kültürü, çalışanların motivasyonunu artıran, iş birliğini güçlendiren ve şirkete özgü kimliği pekiştiren bir çerçeve sunar. Sonuç olarak, etkili bir örgüt kültürü hem bireylerin hem de organizasyonun başarısı için kritik bir rol oynamaktadır.

2.7.2. Örgüt Kültürünün Önemi

Örgüt kültürünü benimsemek, iş görenlerin davranışlarını kurumları açısından olumlu veya olumsuz olan unsurlara göre ayarlamalarına imkân verir ve bu da organizasyonun ortak hedeflere ulaşmasını kolaylaştırır. Bireyler, kazandıkları değerler sayesinde örgüt kültürü doğrultusunda motive olabilir ve hedeflerine ulaşmak için bir yol haritası elde edebilirler (Tufan, 2019:20). Bu bağlamda, etkili bir örgüt kültürü, çalışanların yönelimine ve motivasyonuna büyük katkıda bulunarak, organizasyonel başarıyı destekleyen önemli bir faktör haline gelir. İşletmenin piyasa gücünde önemli bir yer tutan örgüt kültürü, rakip firmaların ürünler, promosyonlar ve satış stratejileri gibi unsurları taklit edebilmesiyle karşılaştırıldığında, bu alandaki en belirleyici unsurlardan biridir. Rakipler, mağaza satış yöntemleri, kullanılan teknoloji, iç süreçler ve ödüllendirme sistemleri gibi çeşitli öğeleri zamanla kopyalayabilirler. Ancak, örgütsel kültürün taklit edilmesi mümkün değildir. Bu kendine özgü niteliği ile örgüt kültürü, işletmeye rekabet avantajı sağlayan bir entelektüel sermaye unsuru olarak değerlendirilmektedir (Türkkan, 2017:79). Bu durum, işletmelerin sürdürülebilir başarı elde etmeleri için örgüt kültürlerini korumalarının ve geliştirmelerinin ne kadar hayati olduğunu göstermektedir. Özetle, örgüt kültürü, işletmelerin sadece iç işleyişlerinde değil, dış pazardaki rekabetçiliklerinde de belirleyici bir unsurdur. Bu bağlamda, işletmelerin örgüt kültürlerini geliştirmeleri ve korumaları, sürdürülebilir başarı ve rekabet avantajı elde etmeleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Örgüt kültürünü güçlü kılmak, işletmelerin sadece mevcut zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki fırsatları değerlendirmeleri için de bir zemin hazırlar. Dolayısıyla, modern işletmecilik anlayışında örgüt kültürü, başarının anahtarlarından biri olarak görülmelidir.

2.7.3. Örgüt Kültürünün Özellikleri

Organizasyonların rekabetçi pazar koşullarında avantaj elde etmelerinde, örgüt kültürü alışlageldik olmayan bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, örgütlerin hedef ve stratejilerinin şekillenmesinde de belirleyici bir rol oynar; yöneticilerin yönetim taktiklerini geliştirmelerine ve bu taktiklerin

uygulanabilirliğini artırmalarına yardımcı olur. Örgüt içinde elde edilen başarılar veya karşılaşılan zorluklar, mevcut kültürün yeniden yapılandırılmasına veya yeni bir kültürel anlayışın gelişmesine sebep olabilir. Bu bağlamda, güçlü bir örgüt kültürü oluşturmak, sadece mevcut başarıyı pekiştirmekle kalmaz, aynı zamanda organizasyonların gelecekteki zorluklara karşı da dirençli hale gelmelerini sağlar (Demirdelen, 2019:6). Özetle, örgüt kültürü hem yönetim süreçlerinin etkinliğini artırmak hem de organizasyonel değişimlere uyum sağlamak için kilit bir faktördür. Bu nedenle, firmalar kültürel yapılarını sürekli olarak gözden geçirip geliştirmeli ve bu sürecin yönetimlerinde aktif bir şekilde yer almalıdır. Örgüt kültürü, bireylerin deneyimleri ve etkileşimleri yoluyla zamanla öğrenilip içselleştirilen normlar, değerler ve davranış kalıplarını içerir ve grup üyeleri arasında ortaklaşa paylaşılmalıdır. Bu kültür, yazılı belgelerden ziyade üyelerin zihninde yer alan inançlar ve değerler toplamı olarak kendini gösterir. Örgüt kültürü, düzenli olarak tekrarlanan davranışsal kalıplar aracılığıyla süreklilik sağlar ve öğrenme ile yayılma süreçleri, birbirini tamamlayan davranışların etrafında gelişir. Geçmişten geleceğe aktarılan bu yapı, üyelerin kullandığı diller, semboller ve seremoniler aracılığıyla sergilenen ortak davranış kalıplarını yansıtır (Gönen, 2012:17). Sonuç olarak, örgüt kültürünün öneminin farkına varmak ve bu alanda atılacak adımları stratejik bir perspektifle ele almak, rekabetçi avantaj sağlamak açısından kaçınılmazdır.

2.7.4. Örgüt Kültürünün Fonksiyonları

Örgüt üyelerinin algıları, tutumları ve davranışları, örgüt kültürünü etkilerken, bu kültür de üyelerin düşünce ve davranışlarını biçimlendirir. Olumlu bir örgüt kültürü, verimlilik, kalite, moral ve iş tatmini üzerinde faydalı bir etki yaratarak rekabet avantajı sağlamada önemli bir rol oynar. Ayrıca, örgüt ile çevresi arasındaki ilişkileri etkileyerek iç koordinasyonu güçlendirir ve hem dış hem de iç işlevlerin etkili bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunur (Cansu, 2006:21). Bu bağlamda, güçlü bir örgüt kültürü oluşturarak, organizasyonlar hem iç dinamiklerini güçlendirebilir hem de dış ortamda daha başarılı olabilirler. Örgüt içindeki fonksiyonları açısından örgüt kültürü kavramı iki ana başlık altında incelenebilir: ilki, problem çözme odaklılığı ve dışsal uyum sağlama işlevidir; ikincisi ise iç bütünlüğün temin edilmesidir (Dikmeçli, 2017:24). Tüm organizasyonlar, iç düzeni sağlamak ve tutarlılığı artırmak amacıyla resmi yazılı kurallar ve yönetmelikler geliştirirler. Ancak, sağlam bir paylaşılan örgüt kültürü, bu belgeler olmadan da benzer bir etki oluşturabilir. Örgüt kültürü, çalışanlara davranış biçimlerini öğretir ve hangi eylemlerin kabul gördüğünü, hangilerinin kabul edilmediğini net bir şekilde belirtir. Bu doğrultuda, örgüt kültürü, resmi kuralların yerini alarak kendi dinamikleriyle işlevselliğini sürdürür. Bu özellik, örgütün gücü ölçüsünde daha az resmi yönetmeliğe ihtiyaç duyulmasını sağlar (Çimen, 2001:45). Bu bağlamda, güçlü bir örgüt kültürü hem organizasyonun iç işleyişini güçlendirmek hem de dış koşullara uyum sağlamak açısından kritik bir öneme sahiptir. Sonuç olarak, örgüt kültürü, çalışanların motivasyonunu artırarak verimliliği ve iş tatminini olumlu yönde etkilerken, aynı zamanda organizasyonların rekabet gücünü artıran önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla, firmaların örgüt kültürlerini sürekli olarak geliştirmeleri, sadece mevcut başarılarını sürdürmekle kalmayıp, gelecekteki zorluklara karşı daha dirençli hale gelmelerinde de büyük bir avantaj sağlayacaktır.

3. YÖNTEM

Araştırmanın evrenini, "2024 yılı itibarıyla Türkiye'de aktif olarak istihdam eden bireyler" oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, söz konusu tarihte Türkiye'nin toplam nüfusu 85.664.944 kişidir; bu rakamın %68,4'ü olan çalışma çağındaki nüfus yaklaşık olarak 58.640.000 kişidir. Örneklem ise, İstanbul'un Avrupa yakasında, "18 ila 56+ yaş aralığında yer alan çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda çalışan bireylerden" oluşmaktadır. Bu yaş aralığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun çalışma çağındaki nüfus tanımıyla örtüşmektedir.

Araştırma kapsamında örneklem seçiminde "tabakalı amaçlı örnekleme yöntemi" kullanılmıştır. Bu yöntemle, farklı sektörler ve pozisyonlar arasındaki mesleki dinamiklerin yansıtılması amaçlanmıştır. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan "Cochran formülü" uygulanmıştır. %95 güven düzeyi ve %5 hata payı esas alınarak yapılan hesaplamada, $p = 0,5$ ve $q = 0,5$ varsayımlarıyla " $n_0 = 384,16$ " belirlenmiştir. Ancak sonlu evren düzeltilmesi yapılarak, " $n \approx 384$ " hesaplanmıştır.

Bununla birlikte, gerçek örneklem büyüklüğü "316 kişi" ile sınırlı kalmıştır. Bu durumun başlıca nedenleri, zaman ve bütçe kısıtları ile geniş örneklem çerçevesi olmuştur. Araştırmanın saha uygulamaları, "sınırlı kaynaklarla" yürütüldüğü için katılımcılara ulaşım ve veri toplama süreçleri sınırlı kalmıştır. Ayrıca, çeşitli sektörleri kapsayan bir örneklem çerçevesinin hedeflenmesi, "erişim ve eşgüdüm açısından çeşitli zorluklar" doğurmuştur. Özellikle, yoğun iş temposu olan bireylerle iletişim kurma sürecinde zaman yönetimi zorlaşmıştır. Bu kısıtlar göz önüne alındığında, ulaşılan 316 kişilik örneklem, araştırma koşulları açısından yeterli görülmüştür (Baltacı, 2018, Baykal 2020).

3.1. Veri Toplama Araçları

Bu çalışmanın ilk bölümleri, kapsamlı bir literatür taramasına dayanmaktadır. Araştırmada liderlik, dönüştürücü liderlik, kariyer kavramı, kariyer geliştirme ve örgüt kültürü gibi değişkenlerle ilgili bilgi ve bulgulara ulaşabilmek için yüksek lisans ve doktora tezleri, ulusal ve uluslararası kitaplar, dergiler ve makale yayınları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmanın verilerini toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın anket formu dört bölümden oluşmaktadır: Demografik özelliklerin yer aldığı kişisel bilgi formu, Dönüşümcü Liderlik Ölçeği, Bireysel Kariyer Planlama Ölçeği ve Örgüt Kültürü Ölçeği.

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, kurumda çalışma süresi ve kurum değişikliği düşünüp düşünmediği gibi verileri elde etmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

Örgüt kültürü Ölçeği: Ölçek Deshpande vd. (1993) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 20 ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin klan kültürü, adokrasi kültürü, hiyerarşi kültürü ve pazar kültürü olmak üzere 4 alt boyutu bulunmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipindedir ve 1 “kesinlikle katılmıyorum” ile 5 “kesinlikle katılıyorum” arasında puanlama yapılmaktadır. Ölçek puanının değerlendirilmesinde toplam ölçek puanı kullanılmaktadır. Alınan puan artması örgüt kültürü algısının güçlü olduğunu göstermektedir.

Dönüşümcü Liderlik Ölçeği: 1990 yılında Podsakoff ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan, çok boyutlu liderlik algısını ölçmeyi amaçlayan 22 ifade ve altı boyuttan oluşan (ortak vizyon oluşturma, uygun rol modeli sunma, grup hedeflerinin benimsenmesini teşvik etme, yüksek performans beklentileri, bireysel destek ve zihinsel teşvik) dönüşümcü liderlik ölçeği anket soruları kullanılmıştır. 357 Daha önce yapılmış çalışmalarda ölçeğin yapısal geçerliliği ve içsel tutarlılığı test edilmiştir. Ölçeğe ait cronbach alpha güvenilirlik katsayıları sırası ile; ortak vizyon oluşturma 0,936, uygun rol modeli sunma 0,903, grup hedeflerinin belirlemesini teşvik etme 0,942, yüksek performans beklentisi 0,735, bireysel destek 0,734 ve zihinsel teşvik 0,924 olarak hesaplanmıştır. Ölçek 5’li likert şeklindedir. Katılımcılar birlikte çalıştıkları yöneticinin davranışlarını göz önünde bulundurarak, ölçek maddelerinde yer alan ifadelere katılma derecelerine göre uygun seçeneği işaretlemektedirler.

Bireysel Kariyer Planlama Ölçeği: 2009 yılında Hasan Turgut Erdoğan’ın “Bireysel Kariyer Planlama ile Kişisel Başarı Arasındaki İlişkiye Yönelik Dumlupınar Üniversitesi’nde Bir Uygulama” başlıklı yüksek lisans tezinde kullanılan ölçekten faydalanılmıştır. Ölçek 31 ifaden oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipindedir ve 1 “hiç katılmıyorum” ile 5 “tamamen katılıyorum arasında puanlama yapılmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.942 bulunmuştur. Kariyer planlama soruları, kendini değerlendirme, fırsatları tanıma, hedef belirleme ve plan oluşturma olmak üzere dört ana faktör üzerinden oluşturulmuştur. Kişisel başarı ile ilgili sorular ise hırslı olma, üstünlük ve farklılık, odaklanma ve bireysel sorumluluk alma gibi dört temel faktörü içermektedir. Bu yapı, katılımcıların kariyer gelişim süreçlerini ve kişisel başarı algılarını derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır.

3.2. Verilerin Analizi

Tüm veriler, SPSS 22.0 yazılımında analiz edilmiştir. Sürekli veriler, ortalama ve standart sapma değerleri ile sunulmuştur. Verilerin normal dağılıma uygunluğu, çarpıklık ve basıklık katsayıları ile kontrol edilmiştir. Ortalamaların karşılaştırılması için T testi ve ANOVA yöntemleri kullanılırken, değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson Korelasyon analizi tercih edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki etkinin değerlendirilmesinde ise AMOS 24 yazılımı kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir.

4. BULGULAR

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Değişkenler	Gruplar	n	%
Cinsiyet	Erkek	147	53,5
	Kadın	169	46,5
Yaş	18-25	28	8,9
	26-35	97	30,7
	36-45	163	51,6
	46-55	25	7,9
	56+	3	0,9
Medeni Durum	Bekar	174	55,1
	Evli	142	44,9
Eğitim Durumu	Lise ve altı	44	13,9
	Ön Lisans	45	14,2
	Lisans	156	49,4
	Yüksek Lisans	65	20,6
	Doktora	6	1,9
Hizmet Süresi	Bir yıldan az	36	11,4
	1-3 Yıl	61	19,3
	4-6 Yıl	47	14,9
	7-9 Yıl	38	12,0
	10 Yıl ve Üzeri	134	42,4
Birim Değişikliği	Evet	114	36,1
	Hayır	202	63,9

Tabloda 1' deki araştırmaya katılan 316 bireyin demografik özellikleri şu şekildedir: 169'u (%53,5) kadın ve 147'si (%46,5) erkektir. Yaş dağılımı incelendiğinde, katılımcıların 28'i (%8,9) 18-25, 97'si (%30,7) 26-35, 163'ü (%51,6) 36-45, 25'i (%7,9) 46-55 yaş grubundadır; sadece 3 kişi (%0,9) 56 yaş ve üzerindedir. Medeni durumlarına göre, 142'si (%44,9) evli, 174'ü (%55,1) bekarıdır. Eğitim seviyeleri ise 44 kişi (%13,9) lise ve altı, 45 kişi (%14,2) ön lisans, 156 kişi (%49,4) lisans, 65 kişi (%20,6) yüksek lisans ve 6 kişi (%1,9) doktora mezunu olarak kaydedilmiştir. Çalışma süresi açısından, 36 katılımcı (%11,4) 1 yıldan az, 61'i (%19,3) 1-3 yıl, 47'si (%14,9) 4-6 yıl, 38'i (%12,0) 7-9 yıl ve 134'ü (%42,4) 10 yıl ve üzerindedir. Ayrıca, katılımcıların 114'ü (%36,1) birim değişikliği talep ederken, 202'si (%63,9) bu istekte bulunmamıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin incelenmesi bir araştırmadaki ilk aşamadır (Uğurlu,2023).

4.2. Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişim ve Örgüt Kültürü Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlara Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Tablo 2. Ölçeklerden Elde Edilen Puanlara Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler	n	Ortalama	Std. Sap.	Ortanca	En Küçük Değer	En Büyük Değer	Eğiklik	Basıklık
DL	316	3,48	0,86	3,59	1	5	-0,42	-0,39
KG	316	4,07	0,68	4,10	1	5	-0,82	1,42
ÖK	316	3,36	1,02	3,35	1	5	-0,29	-0,44

Tablo 3. Cinsiyete Göre Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişim ve Örgüt Kültürü Tanımlayıcı İstatistikleri ve t Test Sonuçları

Değişkenler	Cinsiyet	n	Ortalama	Std. Sap.	t	p
DL	Kadın	169	3,44	0,87	-0,837	0,403
	Erkek	147	3,52	0,86		
KG	Kadın	169	4,04	0,70	-1,034	0,302
	Erkek	147	4,12	0,67		
ÖK	Kadın	169	3,32	1,03	-0,849	0,396
	Erkek	147	3,41	1,01		

Tablo 4. Yaş Gruplarına Göre Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişim ve Örgüt Kültürü Tanımlayıcı İstatistikleri ve Varyans Çözümlemesi Sonuçları

Değişkenler	Yaş	n	Ortalama	Std. Sap.	F	p
DL	18-25	28	3,69	0,76	1,277	0,279
	26-35	97	3,48	0,83		
	36-45	163	3,39	0,89		
	46-55	25	3,70	0,94		
	56+	3	3,71	0,24		
KG	18-25	28	4,05	0,67	0,071	0,991
	26-35	97	4,09	0,65		
	36-45	163	4,08	0,72		
	46-55	25	4,02	0,66		
	56+	3	4,03	0,62		
ÖK	18-25	28	3,65	0,86	1,500	0,202
	26-35	97	3,40	1,00		
	36-45	163	3,25	1,05		
	46-55	25	3,63	1,02		
	56+	3	3,37	0,90		

Tablo 5. Medeni Duruma Göre Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişim ve Örgüt Kültürü Tanımlayıcı İstatistikleri ve t Test Sonuçları

Değişkenler	Medeni Durum	n	Ortalama	Std. Sap.	t	p
DL	Evli	142	3,49	0,81	0,231	0,817
	Bekar	174	3,46	0,91		
KG	Evli	142	4,04	0,70	-0,721	0,472
	Bekar	174	4,10	0,67		
ÖK	Evli	142	3,34	1,02	-0,426	0,671
	Bekar	174	3,38	1,02		

Tablo 6. Eğitim Durumuna Göre Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişim ve Örgüt Kültürü Tanımlayıcı İstatistikleri ve Varyans Çözümlemesi Sonuçları

Değişkenler	Eğitim	n	Ortalama	Std. Sap.	F	p	Fark
DL	Lise ve altı	44	3,59	1,10	1,509	0,199	
	Ön Lisans	45	3,66	0,86			
	Lisans	156	3,43	0,84			
	Yüksek Lisans	65	3,34	0,72			
	Doktora	6	3,82	0,87			
KG	Lise ve altı	44	3,95	0,98	0,561	0,691	
	Ön Lisans	45	4,10	0,75			
	Lisans	156	4,07	0,62			
	Yüksek Lisans	65	4,12	0,55			
	Doktora	6	4,28	0,75			
ÖK	Lise ve altı	44	3,55	1,15	1,185	0,317	
	Ön Lisans	45	3,49	1,04			
	Lisans	156	3,34	0,98			
	Yüksek Lisans	65	3,18	1,00			
	Doktora	6	3,65	1,09			

Tablo 7. Hizmet Süresine Göre Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişim ve Örgüt Kültürü Tanımlayıcı İstatistikleri ve Varyans Çözümlemesi Sonuçları

Değişkenler	Hizmet Süre	n	Ortalama	Std. Sap.	F	p	Fark
DL	Bir yıldan az	36	3,98	0,66	3,947	0,004	1>2,3,4,5
	1-3 yıl	61	3,48	0,75			
	4-6 yıl	47	3,32	0,98			
	7-9 yıl	38	3,47	0,92			
	10 yıl ve üzeri	134	3,40	0,87			
KG	Bir yıldan az	36	4,19	0,57	0,651	0,626	
	1-3 yıl	61	4,10	0,71			
	4-6 yıl	47	4,14	0,63			
	7-9 yıl	38	4,06	0,62			
	10 yıl ve üzeri	134	4,01	0,74			
ÖK	Bir yıldan az	36	3,80	0,79	2,894	0,022	1>5
	1-3 yıl	61	3,54	0,92			
	4-6 yıl	47	3,23	1,16			
	7-9 yıl	38	3,25	1,02			
	10 yıl ve üzeri	134	3,24	1,04			

Tablo 8. Birim Değişiklik Talebine Göre Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişim ve Örgüt Kültürü Tanımlayıcı İstatistikleri ve t Test Sonuçları

Değişkenler	Birim Değişiklik	n	Ortalama	Std. Sap.	t	p
DL	Evet	114	3,13	0,89	-5,625	0,000
	Hayır	202	3,67	0,79		
KG	Evet	114	3,94	0,72	-2,587	0,010
	Hayır	202	4,15	0,66		
ÖK	Evet	114	2,93	1,05	-5,978	0,000
	Hayır	202	3,61	0,92		

Yukarıda sunulan veriler, dönüştürücü liderlik (DL), kariyer gelişimi (KG) ve örgüt kültürü (ÖK) ölçeklerine yönelik tanımlayıcı istatistikleri ve farklı demografik değişkenlere göre yapılan analizleri kapsamaktadır. Genel olarak, bu değişkenlerin algılanma biçimleri arasında anlamlı farklılıklar olmadığı gözlemlenmiştir.

Tanımlayıcı İstatistikler: Dönüştürücü Liderlik: Puan ortalaması 3,48, standart sapması 0,86, medyan değeri ise 3,59'dur. Eğiklik ve basıklık değerleri, verilerin normal dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kariyer Gelişimi: Puan ortalaması 4,07 (standart sapma: 0,68) olup, sağa çarpık bir dağılım sergilemektedir. Örgüt Kültürü: Ortalama puan 3,36, standart sapması 1,02'dir ve genel olarak normal dağılım göstermektedir.

Cinsiyet: Dönüştürücü liderlik, kariyer geliştirme ve örgüt kültürü puanları arasında kadın ve erkek katılımcılar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum, cinsiyetin bu algılar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu göstermektedir.

Yaş Grupları: Farklı yaş grupları arasında dönüşümcü liderlik, kariyer gelişimi ve örgüt kültürü algılarında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Her yaş grubundaki katılımcıların algıları benzer seviyelerde kalmaktadır.

Medeni Durum: Evli ve bekar katılımcılar arasında dönüşümcü liderlik, kariyer gelişimi ve örgüt kültürü algılarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Medeni durumun bu konulardaki tutumları etkilemediği sonucuna varılmaktadır.

Eğitim Durumu: Eğitim seviyeleri arasında dönüşümcü liderlik, kariyer gelişimi ve örgüt kültürü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.

Hizmet Süresi: Hizmet süresi ile dönüşümcü liderlik ve örgüt kültürü algıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Bir yıldan az hizmet süresi olanların puanları daha yüksektir. Ancak kariyer gelişimi açısından bir farklılık görülmemektedir.

Birim Değişiklik Talebi: Birim değişiklik talep eden ve etmeyenler arasında tüm değişkenlerde (Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişimi, Örgüt Kültürü) anlamlı farklılıklar gözlemlenmiş, talep etmeyenlerin algıları daha olumlu çıkmıştır.

Sonuç olarak, cinsiyet, yaş grubu, medeni durum ve eğitim durumu gibi demografik faktörlerin dönüşümcü liderlik, kariyer geliştirme ve örgüt kültürü algıları üzerinde belirgin bir etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, hizmet süresi ve birim değişiklik talebi gibi faktörler, çalışanların ilişkili algılarını şekillendirmektedir. Örgütler, bu bulgular ışığında kapsayıcı stratejiler geliştirme ve çalışan memnuniyetini artırma fırsatları üzerinde düşünmelidir.

4.3. Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişim ve Örgüt Kültürü Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlara Ait Pearson Korelasyon Katsayıları

Tablo 9. Ölçeklerden Elde Edilen Puanlara Ait Pearson Korelasyon Katsayıları

Değişkenler	DL	KG	ÖK
DL	—		
KG	,512***	—	
ÖK	,698***	,575**	—

*** %1 anlamlılık düzeyinde (çift yönlü) anlamlıdır.

Dönüştürücü Liderlik (DL), Kariyer Gelişimi (KG) ve Örgüt Kültürü (ÖK) arasındaki ilişkileri inceleyen Pearson korelasyon katsayıları, bu değişkenler arasında olumlu etkileşimler olduğunu ortaya koymaktadır. Dönüştürücü Liderlik ile Kariyer Gelişimi arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki ($r = 0,512$; $p < 0,01$) bulunmuş olup, bu durum demokratik liderlik yaklaşımının artmasının çalışanların kariyer gelişimini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Aynı zamanda, Dönüştürücü Liderlik ile Örgüt Kültürü arasında

pozitif yönlü yüksek düzeyde bir ilişki ($r = 0,698$; $p < 0,01$) saptanmıştır. Bu sonuç, etkili liderliğin örgüt kültürünü güçlendirdiğini ve liderlik stiline, örgüt içindeki değerler üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Örgüt Kültürü ile Kariyer Gelişimi arasında da pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki ($r = 0,575$; $p < 0,01$) gözlemlenmiş, güçlü bir örgüt kültürünün çalışanların kariyer fırsatlarına olan inançlarını artırarak kariyer gelişimlerini desteklediği anlaşılmıştır. Genel olarak, bu bulgular Dönüştürücü Liderlik, Kariyer Gelişimi ve Örgüt Kültürü arasındaki ilişkilerin birbirini tamamladığını ve olumlu yönde etkileşime geçtiğini göstermektedir. Dolayısıyla, işyeri ortamlarında demokratik liderlik uygulamaları ve güçlü bir örgüt kültürünün desteklenmesi, kariyer gelişimini teşvik edecek stratejilerin geliştirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

4.4. Dönüştürücü Liderliğin Kariyer Gelişim Üzerindeki Etkisinde Örgüt Kültürünün Aracılık Rolü

Tablo 10. Aracılık Analizi Uyum İyiliği İndeksleri Kaynak Değerler

Model	X ²	X ² /df	GFI	AGFI	IFI	CFI	RMSEA	RMR
İlk Adım	53.791	4.138	0.955	0.904	0.980	0.980	0.080	0.043
İkinci Adım	187.641	4.577	0.900	0.840	0.955	0.955	0.083	0.051
Mükemmel Uyum	3	>0.90	>0.90	>.95	>.97	<.05	<.05	
Kabul Edilebilir Uyum	≤5	>0.85	>0.85	>.90	>.95	<.08	<.08	

Şekil 1. Dönüştürücü Liderliğin Kariyer Gelişim Üzerindeki Etkisine Dair Yol Analizi

Şekil 2. Dönüştürücü Liderliğin Kariyer Gelişim Üzerindeki Etkisinde Örgüt Kültürünün Aracı Rolüne Dair Yol Analizi

Tablo 11. Dönüştürücü Liderliğin Kariyer Gelişim Üzerindeki Etkisinde Örgüt Kültürünün Aracı Rolüne Dair Yol Analizi

Değişkenler	β	S.H	t	p	Dolaylı Etki
ÖK <--- DL	0,756	0,057	14,110	***	
KG <--- ÖK	0,557	0,049	6,728	***	
KG <--- DL	0,513	0,038	8,800	***	
KG <--- ÖK <--- DL	0,108	0,050	1,360	0,197	[0,287;0,564]

ModeR²=,36

(β=.421;p<0001)

*<0,05; **<0,01; ***<0,001

Tablo 10 ve Şekil 1, Dönüştürücü Liderlik (DL) ile Kariyer Gelişimi (KG) arasındaki ilişkilerin dinamiklerini ve Örgüt Kültürü (ÖK) aracılığıyla etkilerini inceleyen aracılık ve yol analizi sonuçlarını sunmaktadır. İlk adımda, modelin genel uyumu incelendiğinde, chi-square değeri 53,791 ve chi-square/derece serbestlik oranı 4,138 olarak bulunmuş, bu da modelin kabul edilebilir bir uyum sağladığını göstermiştir. Goodness of Fit Index (GFI) 0,955 ve Comparative Fit Index (CFI) 0,980 gibi yüksek değerler, modelin iyi bir uyum sunduğunu desteklemektedir. İkinci adımda, Dönüştürücü Liderlik'in Kariyer Gelişimi üzerindeki etkisi $\beta = 0,51$ olarak belirlenmiş ve bu etki istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0,001$). Ancak Örgüt Kültürü'nün modele dahil edilmesiyle, bu etkinin anlamlılığı kaybolmuş ve $\beta = 0,11$ olarak düştüğü görülmüştür, bu da Örgüt Kültürü'nün önemli bir aracılık etkisi olduğunu göstermektedir. Tablo 11, Dönüştürücü Liderlik ile Örgüt Kültürü arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu ($\beta = 0,756$; $p < 0,01$) ortaya koymaktadır. Örgüt Kültürü'nün Dönüştürücü Liderlik ile Kariyer Gelişimi arasındaki ilişki üzerindeki aracı etkisi de $\beta = 0,108$ olarak belirlenmiş, bu ilişkinin dolaylı olarak sağlandığını göstermektedir. Örgüt Kültürü ile Kariyer Gelişimi arasındaki ilişki ise ($\beta = 0,557$; $p < 0,01$) anlamlıdır ve güçlü bir örgüt kültürünün kariyer gelişimini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Dönüştürücü Liderlik'in kariyer gelişimi üzerindeki dolaylı etkisi ($\beta = 0,421$; $p < 0,01$) anlamlı bulunmuş ve güven aralığı $[0,287; 0,564]$ hiçbir sınırın sıfırını kapsamadığını göstermiştir. Sonuç olarak, Dönüştürücü Liderlik'in Kariyer Gelişimi üzerindeki etkisinin Örgüt Kültürü aracılığıyla gerçekleştiği ve bu durumun örgütlerin liderlik tarzlarını ve kültürel yapılarını güçlendirme stratejileri geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir.

5. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu çalışmada, örgüt kültürü, bireysel kariyer planlama ve dönüşümcü liderlik konuları incelenmiştir. Araştırma sonuçları, dönüştürücü liderliğin ve örgüt kültürünün bireysel kariyer planlaması üzerindeki etkisinin pozitif ve anlamlı olduğunu göstermektedir. Dönüştürücü liderlik ve örgüt kültürü arasında güçlü bir ilişki bulunmuş, özellikle çalışanların örgüt kültürü algıları arttıkça kariyer planlama süreçlerinin etkinliği de artmıştır. Demografik değişkenlerin, dönüştürücü liderlik, kariyer planlama ve örgüt kültürü puanları üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenirken, çalışanların hizmet sürelerinin liderlik algıları üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 1 yıldan az hizmet süresi olan çalışanların dönüştürücü liderlik ve örgüt kültürü puan ortalamaları, daha uzun süreli çalışanlardan yüksek bulunmuştur. Ancak kariyer gelişiminde hizmet süresine göre bir farklılık gözlemlenmemiştir. Birim değişikliği talebine göre yapılan analizler, iş değişikliği istemeyenlerin dönüştürücü liderlik ve kariyer geliştirme puanlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu, liderlik tarzlarının iş memnuniyeti ve bağlılık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu düşündürmektedir. Sonuç olarak, örgüt kültürü ve dönüşümcü liderlik, bireysel kariyer planlamasında kritik bir rol oynamakta, çalışanların deneyim süreleri bu algıları etkilemektedir. Örgütlerin liderlik stillerini ve kültürel dinamiklerini gözden geçirerek, çalışan kariyer gelişimlerini destekleyen stratejiler geliştirmeleri, organizasyonel bağlılığı arttıracaktır. Ayrıca, yeni çalışanların entegrasyon süreçlerinin iyileştirilmesi, çalışan memnuniyetini yükseltmeye yardımcı olacaktır.

Araştırmanın elde edilen bulguları ışığında, uygulayıcılara ve gelecekteki araştırmalara yönelik şu öneriler sunulmuştur:

- Dönüşümcü liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla liderlik pozisyonundaki yöneticilere yönelik eğitim programları düzenlenmelidir.
- Örgüt kültürünü destekleyen ve pekiştiren uygulamalar geliştirilmelidir; çalışanların örgüt kültürü içindeki rolü teşvik edilmelidir.
- Yeni katılan çalışanların organizasyona uyum sağlamalarını kolaylaştıracak sosyalizasyon ve entegrasyon süreçleri oluşturulmalıdır; mentorluk veya partner sistemleri kullanılabilir.
- Örgüte bağlı çalışanların liderlik ve örgüt kültürü algılarını değerlendirmek için düzenli geri bildirim mekanizmaları kurulmalıdır; anketler ve uygulama değerlendirme araçları kullanılmalıdır.
- Çalışanlara kariyer gelişim hedeflerine ulaşmaları için net ve ulaşılabilir fırsatlar sunulmalıdır; bireysel kariyer planlama süreçleri güçlendirilmelidir.
- İletişimi güçlendirerek, tüm çalışanların fikirlerini ifade etmelerine olanak tanıyan şeffaf bir iletişim ortamı sağlanmalıdır.
- Bireysel performans değerlendirme sistemleri, bireysel kariyer hedeflerinin ve dönüşümcü liderliğin teşvik edilmesine olanak tanıyacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
- Demografik özelliklerin kariyer planlaması üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak, çeşitliliği destekleyen ve kapsayıcı bir iş ortamı oluşturulmalıdır.

- Geri bildirim mekanizmalarının etkisi ve çalışanların kariyer gelişimindeki rolü üzerine daha fazla araştırma yapılması.
- Pandemi sonrası uzaktan veya hibrit çalışma düzenlerinin örgüt kültürü, liderlik algıları ve kariyer gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
- Çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığının örgütsel bağlılık ve performans üzerindeki etkilerinin araştırılması.
- Örgüt içi eğitim ve gelişim programlarının kariyer planlaması ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.

KAYNAKÇA

- Acarbaş, M. (2023). *Eğitimde Kariyer Basamakları, Kariyer Planlaması ve Kariyer Gelişimi Konularında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Akdeniz, M. (2010). *Dönüştürücü Liderlik ve Astların İş Tatmini Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Akün, E. (2022). *Dönüşümlü Liderlik ile İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Buna Yönelik Bir Çalışma* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Alkan, O. (2006). *Lider ve Vizyon İlişkisi Açısından Dönüştürücü Liderlik ve Uygulamadan Bir Örnek* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Apulgan, O. (2006). *İşletme Bilimine Giriş*, Derya Kitabevi.
- Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 231–274.
- Bayındır, S. (2019). *Bireylerin Kişilik Tiplerinin Kariyer Planlama ve Geliştirme Üzerine Etkileri* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Baykal, İ. (2020). Bilimsel araştırmalarda örnekleme sorunu ve güç analizi. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 6(25), 515–518.
- Büyükyaprak, F. (2015). *Çalışan Kadın Personelin Kariyer Gelişimi Engellerinden Cam Tavan Sendromu: Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Örneği* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Cansu, O. C. (2006). *Örgüt kültürü ile Örgütsel iletişim ve bir Şirket Uygulaması* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çakıcı, A. (2024). *İş Yaşamında Örgüt İkliminin Örgütsel Vatandaşlığa Etkisinde Örgüt Kültürünün Aracı Rolü ve Buna Yönelik Bir Araştırma* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çebi, E. H. (2022). *Kariyer Gelişimi Algısının İşte Kalma ve İşten Ayrılma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşmenin Aracılık Rolü* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çelik, Ö. (2010). *Okul Yöneticilerinin Özbilinç Yeterliliği ve Dönüşümcü Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişki* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çetin, C., Dinç, E. E. Ve Arslan, M. L. (2022). *İnsan Kaynakları Yönetimi*, Beta Yayınevi.
- Çınar, C. (2022). *Akım Algısının Değişim Eğilimlerine Etkisinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Düzenleyici Etkisi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çimen, Z. (2001). *Beden Eğitimi ve Spor Öğrenimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Örgüt Kültürü* [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Demirdelen, Ş. (2019). *Örgüt Kültürü ve Çalışanların Örgüte Duygusal Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Deshpande, R., Farley, J. U., & Webster, F. E. (1993). Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadratic Approach. *Journal of Marketing*, 57(1), 23-37.
- Dikmeçli, E. (2017). *İşyeri Zorbalığı ile Örgüt Kültürü İlişkisi: Bahçelievler Devlet Hastanesi Örneği* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Dikmen, B. (2012). *Liderlik Kuramları ve Dönüştürücü Liderlik Kuramı'nın Çalışanların Örgütsel Bağlılık Alguları Üzerindeki Etkisine Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Erdoğan, H. T. (2009). *Bireysel Kariyer Planlama ile Kişisel Başarı Arasındaki İlişkiye Yönelik Dumlupınar Üniversitesinde Bir Uygulama* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Eroğlu, A. (2010). *Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü.
- Esen, A. (2012). *Örgütsel Değişimde Dönüştürücü Liderlik Davranışları* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Gök, K. (2019). *Mükemmeliyetçilik Algısının Kariyer Planlama Sürecindeki Etkisinin Araştırılması: Coca Cola İçecek Fabrikası Örneği* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Gönen, Z. (2012). *Örgüt Kültürü ve Efqm Mükemmellik Modeli Arasındaki İlişki; Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Dört Farklı Doğum Hastanesinde Bir Uygulama* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Gül, H. Ve Şahin, K. (2011) Bilgi Toplumunda Yeni Bir Liderlik Yaklaşımı Olarak Transformasyonel Liderlik ve Kamu Çalışanlarının Transformasyonel Liderlik Algısı. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25, 239.
- Güney, S. (2014). *İnsan Kaynakları Yönetimi*, Nobel Yayınevi.
- İlhan, M. A. (2017). *Dönüştürücü ve Yönetimsel Liderlik Tarzlarının Kariyer Memnuniyetine Etkisinde Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kamanlı, A. İ. (2015). *Girişimci Yöneticinin İş Tutkunluk ve Liderlik Tarzının Çalışanların Performans Alguları Üzerine Etkisi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kızıloğlu, M. (2017). *Denison Örgüt Kültürü Modeli Bağlamında Örgüt Kültürü ve Örgütsel Güç İlişkisi Üzerine Bir Araştırma* [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kocabay, U. (2010). *İşletmelerde Performans Değerlendirme, Geri Bildirim, Kariyer Planlama ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Koç, Ö. (2020). *Dönüştürücü Liderlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi: Sağlık Kurumları Üzerine Bir Uygulama (Gümüşhane İli Örneği)* [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Koçel, T. (2001). *İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış, Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar*, İstanbul: Beta Yayınevi.
- Köşlü, O. (2024). *Kurumsal İklimin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Örgüt Kültürünün Aracı Rolü ve Buna Yönelik Bir Araştırma* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Özçelik, S. K: (2005). *Yönetici Hemşirelerde Dönüştürücü Liderlik Tarzı ve Hemşirelerin Yöneticilere Olan Güvenleri* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers' Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviors. *Leadership Quarterly*, 1(2), 107-142.
- Sazak, M. M. (2012). *Dönüştürücü Liderlik Algısının Örgütsel Stres Üzerine Etkisi; Emniyet Müdürlüklerinde Bir Uygulama*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şen, A. (2024). *Dönüştürücü Liderlik ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Tarsus Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı.
- Taşçı, F. (2023). *Örgüt İkliminin Kariyer Gelişimi ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Mağazacılık Sektöründe Bir Araştırma* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Tufan, G. (2019). *Örgüt Kültürü ve Kariyer Doyumu İlişkisi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Tuncer, G. (2024). *Ortaokul Öğretim Programları ve Eğitim Uygulamalarında Kariyer Gelişimi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Türkkan, E. (2017). *Örgüt Kültürü ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi; İstanbul Ticaret Üniversitesi Personeli Örneği* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Uğurlu, E. (2023). *Ekonometrik uygulamalar kılavuzu*, Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-620-6-14274-4.
- Uslu B., (2015). *Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerde Kişisel Başarı ile Bireysel Kariyer Planlama Arasındaki Etkileşim: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Uzun, İ. (2020). *Büyükşehir Belediye Çalışanlarının Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılıklarının Araştırılması: Karşılıklı Bir Analiz* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yekeler, K. (2015). *Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Etkileşimci Liderlik Davranışlarının Rolü* [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.